

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 330 sahifa,
22-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Matematika fanini o'qitishda kommunikativ va ijtimoiy-psixologik yondashuvlar	10
<i>Esonturdiyev Mamatqobil Nurmamatovich</i>	
Geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalari asosida bo'lajak geografiya o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodikasi	13
<i>Bahromova Muhayyo Imomqul qizi</i>	
Geografiya ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari	18
<i>Tuyg'unov Murodjon Salimqul o'g'li</i>	
Biologiyani o'qitishda belgili-ramziy ko'rgazmalilik vositalaridan foydalanishning o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishdagi roli	22
<i>Azimov I. T., Daminova F. A.</i>	
PISA 2025 doirasida raqamli ta'lim kompetensiyalarini baholashning innovatsion mexanizmlari	25
<i>Doniyorov Muxiddin Normamatovich, Ishanov Almat Adilxanovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiiy savodxonligini oshirishda zamonaviy pedagogik vositalarni qo'llash	28
<i>Abdunazarov Bobir Normurodovich</i>	
Raqamli ta'lim resurslari asosida kredit-modul tizimida talabalarning o'quv faoliyatini takomillashtirish	32
<i>Jumayeva Ra'no To'ychi qizi</i>	
Oila va maktab integratsiyasining shaxs kamolotiga ta'siri	36
<i>Rasulova Dildora Shuhratovna, Raxmatova Zulxumor Alimovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati	40
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishda tabiiy fanning o'rni	43
<i>G'afforova Zarnigor Abdumo'min qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'limda o'qituvchi va ota-onalar ijtimoiy hamkorligini rivojlantirish	47
<i>Xalikova Zaxro Mirshadmanovna, Xolbo'tayev Muzaffar Odilovich, Bozorova Xadicha Javlon qizi</i>	
Nutqida kechikish kuzatiladigan bolalarda nutqni qo'l va barmoq motorikasini rivojlantiruvchi o'yinlar orqali shakllantirish	51
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Fotima Adizovna</i>	
Taym menejment asosida bo'lajak o'qituvchilarda liderlik fazilatlarini rivojlantirish	55
<i>Soliyeva Ruxsora Sharobiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt va NLP texnologiyalari asosida elektron ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim kompetensiyalarini rivojlantirish	58
<i>Otakishiyeva Gulshano Abdulaziz qizi</i>	
Pedagogik kvalimetriya asosida bo'lajak o'qituvchilarning diagnostik madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslari	61
<i>G'aniyeva Muattarxon Nodirbek qizi</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты	64
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Yosh erkin kurashchilarda chidamlilikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	69
<i>Ergashov Qaxramonjon Asqarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mantiqiy masalalar yechishga o'rgatish usullari	76
<i>G'iyosova Dilovar Orif qizi</i>	
Haykaltaroshlik fanining metodik qo'llanilishi	80
<i>Qodirov Bobirjon Botirjonovich</i>	
Ijtimoiy xavf ostidagi bolalarni qo'llab-quvvatlashning jahon tajribasi va psixologik-pedagogik asoslari	85
<i>Manzura Qosmuratova</i>	

Jahonda art-biznes klasterlarining ahamiyati va rivojlanish tuzilmasi.....	89
<i>A. S. Umarov</i>	
Автоматизация решения сложных математических задач графическим методом для углублённого изучения математики в школе	92
<i>Эргашев Серожиддин Султонмуродович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Pedagogika darslarida raqamli va onlayn didaktik o'yinlardan foydalanish.....	97
<i>Qodirova Feruzaxon Abdiyaminovna</i>	
Sun'iy intellekt va tanqidiy fikrlashning kognitiv-konseptual komponenti va uni rivojlantirish metodikasi	102
<i>Sobirova Munavvarxon Qaxramonjon qizi</i>	
Media savodxonlik va axborot madaniyati fanida sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari	106
<i>Ermatov Sherzodbek Latipjonovich, Mirzayev Akramjon O'ktamjonovich</i>	
Adabiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv	111
<i>To'ychiyeva Mahfuza Umarkulovna, Islomova Shalola Ismoil qizi</i>	
Comparative Study of Passive Constructions in English and Their Translation Into Uzbek.....	117
<i>Elmirzayeva Maftuna Dusmurod qizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish orqali pedagogik mas'uliyatni shakllantirishning dolzarb muammolari	122
<i>Botirova Odinaxon Abdumutalib qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik modeli va metodik asoslari	126
<i>Haytbayeva S. R.</i>	
Imkoniyati cheklangan bolalarni psixologik qo'llab-quvvatlash orqali intellektual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish imkoniyatlari.....	131
<i>Kadirova Nigora Saxibjanovna</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini dual ta'lim asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari.....	134
<i>Samiyeva Zuleyxa Uktamovna</i>	
Insonlar orasidagi munosabatlarda noverbal muloqotning komponentlarining ko'rinishlari	139
<i>Soliyev Farxodjon Sodikovich, Karimov Jahongirjon Murodjon o'g'li</i>	
Virtual texnologiyalar vositasida texnika fanlarini o'qitish mazmunini innovatsion rivojlantirish	145
<i>Yuldasheva Dilorom Husniddin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida suzish mashg'ulotlarini tashkil etish texnologiyasi.....	150
<i>Toshpulatova Aziza Toyirovna</i>	
Harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari	155
<i>Tursunov Shaxzod Ramazonovich, Mansurov Sardorbek Sirojiddin o'g'li</i>	
O'qituvchilar ruhiy salomatligini saqlashning amaliy strategiyalari	159
<i>Begmatov Raximkul Olimovich</i>	
Ona tili darslarida analitik faoliyatni tashkil etish imkoniyatlari	164
<i>Narziyeva Mastura Sunnatovna</i>	
Maktabgacha ta'limda Project-Based learning texnologiyasi asosida tarbiyalanuvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	168
<i>Kubayeva Mavluda, Po'latova Gullola Ravshan qizi</i>	
Talabalarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	173
<i>Qo'chqorov Nodir Bozorovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini baholash jarayonida foydalaniladigan texnologiyalar va vositalar	178
<i>A'zamqulova Zilola Sunnat qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning didaktik asoslari.....	183
<i>Isaboyeva Dilyora Zokirjon qizi</i>	
Kimyo fanining tarixiy rivojlanishida metodologik yondashuvlar	187
<i>Begamov Shaxzod To'liqin o'g'li</i>	
Sport bilan shug'ullanishda qo'l va oyoq motorikalarini rivojlantirish mezonlari	190
<i>Imomov Asliddin Abdurazoqovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich</i>	

O'zbek va ingliz tillarida zamon kategoriyasining qiyosiy tahlili.....	194
<i>Xudoyberdiyeva Dilfuza Alisher qizi</i>	
Hayot faoliyati xavfsizligi fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligi va rejalashtirish faoliyati.....	198
<i>Maxmudov Baxtiyor Xayrullayevich</i>	
Dizartriyali bolalarda motorikani rivojlantirish – nutqni rivojlantirishning asosiy omili	202
<i>Mamatova Muzayyana Batirovna</i>	
Expression of Lexical Economy in English and Uzbek Through Stylistic Means	205
<i>Omonov Baxtiyor Uktamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy qobiliyatni shakllantirish.....	208
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Xamzayeva Sunbula Jasurovna</i>	
Xushmuomalalik strategiyalarining ijtimoiy vazifalari.....	212
<i>Alieva Navruza Xabibullayevna, Azizova Sanobarxon Valijon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxslilik sifatlarining kasbiy rivojlanishdagi psixologik ahamiyati	216
<i>Dusmetova Maksuda Matnazarovna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning ilustrativ yondashuv asosida kreativ va variativ faoliyat olib borish usullari va yo'llari.....	221
<i>Egamberdiyeva Madina Sharif qizi</i>	
Pragmatic Functions in Neurolinguistic Communication	224
<i>Fayziyeva Parvina</i>	
Sahro gavhari: ruslar istilosigacha bo'lgan davrda Xiva me'morchiligi tarixi	227
<i>Islomjon Xoljigitovich Mirzakulov</i>	
Moslashuvning psixologik mexanizmlari: ta'lim muhiti sharoitida shaxsning adaptatsiyasi.....	235
<i>Jaynarova Sayyora Isoqul qizi, Nuraliyeva Nasiba</i>	
Onalik psixologiyasi va o'rganishning nazariy jihatlari.....	238
<i>Kasimova Xulkar Atabayevna</i>	
Spheres of Language Use.....	243
<i>Kumakbayeva Gulbanu Kuntuarovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida kreativ tafakkurni rivojlantirishda nostandart topshiriqlar metodikasi.....	246
<i>Muxammadiyeva Dinora Tursunpulatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari va didaktik tamoyillari.....	251
<i>N. Jurayev</i>	
Dunyo bolalari huquqlarini himoya qilish: global muammolar, tizimli kamchiliklar va tanqidiy tahlil	255
<i>Nargiza Ergasheva</i>	
Talabalarining dasturlashga oid agoritmik fikrlashini rivojlantirish orqali innovatsion faoliyatga tayyorlash usuli	259
<i>Orziqulova Barchinoy Ixtiyor qizi</i>	
Talabalarda o'z-o'zini boshqarish qobiliyatining tuzilmasi va psixologik komponentlari (motivatsion, kognitiv, irodaviy, emotsional-regulyativ komponentlar)	264
<i>Otabekova Nargiza Avazbek qizi</i>	
O'zbek va ingliz tillaridagi metaforalarda til va madaniyat uyg'unligi.....	269
<i>Rasulova Munajat Akmaljonovna</i>	
Limitlar nazariyasini kompyuter imitatsion modellar vositasida o'qitish metodikasi.....	273
<i>Safarov Abbas Abdurasul o'g'li</i>	
Ijtimoiy hamkorlik – barkamol avlodni tarbiyalash poydevori.....	278
<i>Sharipova Gulruxsor Nurkabilovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati.....	282
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Badiiy gimnastika mashg'ulotlarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish	285
<i>Tuxtayeva Azizabonu Abdurasulovna</i>	

Matematika fanini o'zlashtirishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining semiotik yondashuvini shakllantirish ...	289
<i>Xayrullayev Ismatulla Nurullayevich</i>	
Pedagogik qadriyatlar asosida o'quvchilarni tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish	293
<i>Xoliqova Inobatxon Bo'ri qizi</i>	
Umumta'lim maktabida elektron axborot-ta'lim resurslari.....	296
<i>Xolmurodov Shuxrat Okboevich, Norqobilov Hakimbek Nuriddin o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolaning kreativligini shakllantirishda innovatsion muhit	300
<i>Xonnazarova Gulasal Yusuf qizi</i>	
Ta'lim tizimida sinf rahbari faoliyatining joriy etilishining tarixiy asoslari va zamonaviy ko'rinishlari	303
<i>Xusenova Sadoqat Botirovna</i>	
Искусственный интеллект в методике преподавания русского языка: адаптивная обратная связь и развитие коммуникативной компетенции	308
<i>Джалилова Феруза Намазовна</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты.....	312
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	317
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович</i>	
Психологические факторы успешности профессионального обучения студентов	319
<i>Рахимходжаева В. С.</i>	
Специфика восприятия окружающего мира в лирике Афанасия Фета	325
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	

DIZARTRIYALI BOLALARDA MOTORIKANI RIVOJLANTIRISH – NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY OMILI

Mamatova Muzayyana Batirovna

Nizomiy nomidagi O'MPU Logopediya kafedrasida dotsenti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Dizartriyalı bolalarda harakat sohasining rivojlanishidagi o'ziga xos xususiyatlar, kinetik va kinestetik praksisning shakllanishi, bolalardagi diskoordinatsiya holatlari, nozik qo'l harakatlarini bajarishdagi noaniqliklar, harakatlar ketma-ketligining buzilishi hamda murakkab harakatlar koordinatsiyasining yetarli darajada rivojlanmaganligi yoritilgan. Shuningdek, motorikani rivojlantirishning nutq faoliyatini shakllantirishdagi ahamiyati va korreksion-logopedik ishlar jarayonidagi o'rnini tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: dizartriya, kinetik praksis, kinestetik praksis, dispraksiya, nutq nuqsoni, koordinatsiya, anartriya, mayda qo'l motorikasi, korreksiya.

Abstract: Specific features of motor development in children with dysarthria are examined, including the formation of kinetic and kinesthetic praxis, manifestations of discoordination, inaccuracy in performing fine hand movements, disturbances in movement sequencing, and insufficient coordination of complex motor activities. Particular attention is also given to the role of motor development in speech formation and its significance in corrective speech therapy practice.

Key words: dysarthria, kinetic praxis, kinesthetic praxis, dyspraxia, speech impairment, coordination, anarthria, fine motor skills, correction.

Аннотация: Рассматриваются специфические особенности развития двигательной сферы у детей с дизартрией, особенности формирования кинетического и кинестетического праксиса, проявления дискоординации, неточность выполнения тонких движений рук, нарушение последовательности движений и недостаточная координация сложных двигательных действий. Также анализируется значение развития моторики в формировании речевой деятельности и её роль в коррекционно-логопедической работе.

Ключевые слова: дизартрия, кинетический праксис, кинестетический праксис, диспраксия, нарушение речи, координация, анартрия, мелкая моторика, коррекция.

KIRISH

Shaxsning mukammal yetishuvida nutq alohida ahamiyat kasb etadi. To'g'ri nutq bolaning har tomonlama rivojlanishining muhim sharti hisoblanadi. Bolaning nutqi qanchalik to'g'ri va lug'ati boy bo'lsa, unga o'z fikrlarini bayon qilish shunchalik oson bo'ladi, atrof-olamni idrok etish uchun imkoniyat kengayadi, kattalar va o'z tengdoshlari bilan bo'lgan munosabati to'liq va mazmunli bo'ladi, uning psixik rivojlanishi ham faol ravishda amalga oshadi.

Inson rivojlanishining asosiy omillaridan biri nutq shakllanishidir. Bolaning birinchi hayot kunlaridan boshlab uning nutqini rivojlantirish muhim hisoblanadi. Uning rivojlanish xususiyatlaridan kelib chiqqan holda asta-sekinlik bilan vazifalarni osondan qiyiniga qarab bera boshlash lozim. Ammo sotsializatsiyaning ahamiyatli omili sifatida bolani savodli tarbiyalash va uning nutqini shakllantirish uchun rivojlanish jarayonidagi muhim vaziyatlarni to'g'ri tushuna olish lozim. Asosan, bola nutqidagi muammolarni iloji boricha ertaroq aniqlash maqsadga muvofiqdir.

Nutq – fikr bayon qilish vositasi bo'lib, og'zaki va yozma shaklda ifodalanadi. Tafakkur nutq yordamida ro'y berib, shu tufayli kishilar bir-birlari bilan aloqa bog'laydilar. Og'zaki nutq pauza, urg'u, intonatsiya va tovushlar orqali tinglovchiga yetib boradi. Nutq nafaqat aloqa vositasi, balki tafakkur rivojlanishi va yangi bilimlarni egalash usuli hamdir. Biroq bola onadan tayyor nutqni egallagan holda tug'ilmaydi, aksincha, nutq uning ijtimoiy hayoti davomida shakllanadi.

Shuningdek, nutqni rivojlantirish va nutq buzilishlarini erta tashxis qilish ota-ona, tarbiyachi hamda logopedning vazifasi hisoblanadi. Bola nutqining to'g'ri rivojlanishini tashkil qilish uchun uning rivojlanish me'yori, ya'ni darajasini bilish bilan bir qatorda, bola nutqining to'liq rivojlanmasligining sabablarini ham aniq bilish muhimdir. Buning sabablari nafaqat og'ir buzilishlar, balki muloqotdagi yetishmovchiliklar, mayda qo'l motorikasining to'liq rivojlanmaganligi va boshqa omillar ham bo'lishi mumkin.

Dizartriya markaziy xarakterdagi organik nutq buzilishi hisoblanadi ^[1]. Dizartriyada nutq a'zolarining (yumshoq tanglay, til, lablar) kam harakatlanishi natijasida nutq tovushlari artikulyatsiyasi qiyinlashadi. Shu bilan birgalikda, ovoz va nafas buzilishlari hamda nutqning sur'ati, ritmi va ifodaliligida o'zgarishlar kuzatiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Dizartriyaning nutqiy va nutqiy bo'lmagan nuqsonlari xarakteri haqidagi fikrlar M.B. Eydinova va Pravdina–Vinarskaya, O.V. Pravdina, R.I. Martinova, P.A. Belova–David, E.Ya. Sizova, E.K. Makarova, Ye.F. Sobotovich, I.I. Panchenko, G.V. Guroves va S.I. Maevskaya, Ye.M. Mastjukova, M.V. Ippolitova, L.V. Lopatina, N.V. Serebryakova, I.B. Karelina, V.A. Kiseleva, O.A. Tokareva hamda L.V. Melexova kabi olimlarning ilmiy ishlanmalarida o'z aksini topgan ^[3].

Ammo ko'pchilik mutaxassislar dizartriyaning tasniflashda jarohatlanish o'chog'ini hisobga olish tamoyiliga amal qilib, dizartriyaning quyidagi turlarga ajratadilar: bulbar, psevdobulbar, qobiqli dizartriya, qobiq osti va miyachali dizartriya. Dizartriyaning ko'pgina olimlar to'g'ridan-to'g'ri bolalar serebral falaji bilan bog'lashadi ^[3].

Bolalarda dizartriyaning yengil va og'ir darajalari farqlanadi. Shuningdek, dizartriyaning bolalar nutqining atrofda tilarga tushunarlik darajasi bo'yicha klassifikatsiyasi ham mavjud ^[4]:

1. Tovushlardagi nuqsonlar faqatgina tekshiruv davomida mutaxassislarigagina seziladi;
2. Talaffuzdagi nuqsonlar barchaga sezilarli, lekin bolaning nutqi atrofda tilarga uchun tushunarli;
3. Bolaning nutqi faqatgina yaqinlariga va qisman atrofda tilarga tushunarli;
4. Nutq hattoki yaqinlariga ham tushunarsiz.

Bugungi kunda maxsus maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanayotgan bolalarning kattagina qismini dizartriya bolalar tashkil etadi. Ma'lumki, bu toifa bolalar bilan korreksion logopedik ishlarni tashkil etishda o'zbek tili xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan maxsus dasturlar, metodikalar va adabiyotlarning mavjud emasligi muammoning dolzarbligini belgilaydi ^[2].

Dizartriya MNS jarohatlanishi oqibatida yuzaga keladigan artikulyatsiya buzilishlari bilan bevosita bog'liq bo'lgan nutq buzilishi hisoblanadi (miyaning mikro-organik jarohatlanishi). Bu nuqsonga tovushlar talaffuzining buzilishi, nutqning tembri, tempi, ritmi hamda prosodikaning buzilishi xos bo'ladi.

Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda 4–6 yoshgacha bo'lgan bolalarning 40 % ida turli darajadagi nutq nuqsonlari kuzatilsa, ulardan 10 % ini yengil darajadagi dizartriya tashkil etadi. Bu nuqson odatda kechroq, ya'ni 5–6 yoshlarda aniqlanadi. Bu nuqsonning kech aniqlanishiga sabab uning yaqqol ko'zga tashlanmasligidir ^[2].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda ma'lumotlar dizartriya bolalarning nutq va motorika rivojlanishiga oid ilmiy adabiyotlar, logopedik kuzatuv materiallari, pedagogik manbalar hamda amaliy tadqiqotlar natijalarini o'rganish orqali yig'ildi. Shuningdek, bolalarning umumiy, mayda va artikulyatsion motorikasi bilan bog'liq xususiyatlarni aniqlash uchun kuzatish usuli va mavjud diagnostik ma'lumotlardan foydalanildi. Olingan ma'lumotlar qiyosiy va tavsifiy tahlil usullari asosida qayta ishlanib, dizartriya bolalarda motorika rivojlanishining nutq shakllanishiga ta'siri o'rganildi. Tahlil jarayonida motorik ko'nikmalardagi o'ziga xos jihatlarni, nutqiy buzilishlar bilan bog'liqligi hamda korreksion-logopedik ishlarning samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar tizimli ravishda tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Dizartriya bolalarga xos xususiyatlardan biri motorikaning yaxshi rivojlanmaganligidir. Bu toifa bolalarda umumiy, mayda va artikulyatsion motorikaning buzilganligini ko'rish mumkin. Bolalar o'z-o'ziga xizmat qilishga qiyinlashadi: botinka iplarini bog'lay olishmaydi, tugmalarini qaday olishmaydi, qalam va qoshiqni to'g'ri ushlay olishmaydi. Bolalar fazoda mo'ljal olishga qiyinlashadi, bir oyoqda tura olmaydi, sakray olmaydi, to'sinlarda muvozanat saqlab yura olmaydi. Artikulyatsiya mashqlarini bajara olishmaydi. Bir harakatdan ikkinchisiga o'tishda qiyinlashadi ^[5]. Mimikalarni to'liq va yorqin ifodalay olishmaydi. Bularning hammasi bu toifa bolalarda nutq buzilishlariga sabab bo'ladi ^[5].

Tovushlar talaffuzidagi nuqsonlar odatda bir guruhga mansub bo'ladi. Tabiiyki, barcha til oldi tovushlari buzilgan bo'ladi (R, L, J, Sh, Ch, D, T), chunki ularning artikulyatsiyasi tilning murakkab va yuqori koordinatsiyalashgan harakatlarini talab etadi. Bu tovushlar ko'pincha sirg'aluvchilar bilan almashtiriladi. Ammo ko'pincha sirg'aluvchilar ham tisharo talaffuz qilinishi kuzatiladi ^[1].

L.V. Lopatina tomonidan olib borilgan tadqiqotlar dizartriya bolalarda yuz muskullari innervatsiyasining buzilishlarini aniqlagan: burun-lab burmalarining silliqiligi, lablarning assimetriyasi, ko'zni yumish va qoshlarni ko'tarishdagi qiyinchiliklar kuzatilgan. Shu bilan birga, ular bir harakatdan boshqasiga o'tishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Lablar va til harakatlarining hajmi qisqargan, lab harakatlari to'liq bajarilmaydi, lablarni cho'chaytirishda qiynalishadi. Til uchun mashqlarni bajarishda tilning ayrim muskullarining bo'shligi, harakatlarning noaniqligi, tilni yoyishda, tilni tepaga ko'tarish va ushlab turishda qiyinchiliklar, til uchining titrashi, ayrim bolalarda vazifa takrorlanganda harakatlar sur'atining susayishi kuzatiladi ^[5].

Dizartriya tilga alohida e'tibor qaratiladi. Ko'p hollarda til qalin, salmoqli bo'lib, tortilganda tilning orqa qismi qattiqlashadi va g'umbakka yig'iladi. Shu tufayli ko'p tovushlarning talaffuzi bolaga qiyin kechadi ^[1]. Dizartriya odatda tilning uchi yaqqol ko'zga tashlanmaydi, ya'ni uning uchi qayerda ekanligini aniqlab bo'lmaydi. Ko'pincha til muskullarining paretik tabiati tufayli bola uni ko'tara olmaydi, yuqori labini yalab, til uchini yuqori tishlarga ko'tara olmaydi.

Ko'pchilik bolalarda devyatsiya, ya'ni tilning falajlangan muskullar tomonga osilib qolishi kuzatiladi ^[3].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarning barchasi dizartriya bilan aziyat chekayotgan bolalar bilan korreksiya logopedik ishlarda motorikani rivojlantirish muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Yana shuni ham e'tibordan chetda qoldirmaslik lozimki, tadqiqotchi olimlarning izlanishlari va amaliyotchi logopedlarning ish tajribalari yengil dizartriya bolalarda tovushlar talaffuzidagi nuqsonlarni bartaraf etishga muskullar tonusining o'ziga xosligi sabab 3 oydan–7 oygacha, ba'zan 1 yilgacha vaqt ketishi mumkinligini ko'rsatadi. Ba'zan eng oson tovushlarni avtomatlashtirish uchun ham ancha vaqt talab qilinadi ^[6].

Bu vaqtda ota-onalar uchun logopedik mashg'ulotlar kerakli natijani bermayotgandek tuyulishi mumkin. Ammo bunday emas. Qo'l motorikasini rivojlantirishda barmoqlar mashqi, Su-djok terapiya, qum terapiyasi, art-terapiya va barmoqlar teatridan keng foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ushbu ish usullaridan mashg'ulotlarda almashlab foydalanish bolalarni zeriktirmaydi va barmoqlarning yaxshi rivojlanishiga sabab bo'ladi.

Artikulyatsion motorikani rivojlantirishda ham an'anaviy artikulyatsion mashqlardan tashqari turli xil o'yinli mashqlardan foydalanish mumkin. Masalan, "Oyna" o'yini orqali oynada turli xil mimikalarni va berilgan rasmga mos kayfiyatlarni ifodalash mumkin. "Shirin qalamchalar" o'yinida esa qalamchalar ko'rinishidagi pechenelar yordamida til va lab muskullarini mashq qildirish mumkin. Mashqlar tugaganidan keyin bolalarni shirin qalamchalar bilan mehmon qilish tavsiya etiladi.

Bu kabi motorikani rivojlantiruvchi mashqlar va o'yinlarni ko'plab keltirish mumkin. Bundan tashqari, logoped o'zining fantaziyasi, ijodkorligi va bolalarning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda mualliflik o'yinlari, mashqlari va topshiriqlarini ham ishlab chiqishi mumkin. Eng asosiysi, dizartriya bolalarda motorikani rivojlantirish ulardagi nutqiy nuqsonlarni bartaraf etishga katta yordam berishini yoddan chiqarmaslik lozim. O'z vaqtida to'g'ri tashkil etilgan logopedik mashg'ulotlar va topshiriqlar dizartriya bolalar motorikasini rivojlantirish bilan bir vaqtda nutqini ham samarali rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Аюпова М.Ю. "Логопедия" дарслиги. – Тошкент, 2007 й.
2. Архипова Е. Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии у детей / Е. Ф. Архипова. – М.: АСТ, Астрел, 2008.
3. Винарская Е. Н. Дизартрия. – М.: АСТ, Астрел, 2009.
4. Киселева В. А. Диагностика и коррекция стертой формы дизартрии: пособие для логопедов. – М.: Школьная пресса, 2007.
5. Архипова Е. Ф. Стертая дизартрия у детей. – М.: АСТ, Астрел, 2007.
6. Колцова М. М. Двигательная активность и развитие функции мозга ребенка // Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста / Под ред. М. М. Алексеевой, В. И. Яшиной. – М., 1999. – С. 17.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.